

Place du *Lafou* dans les habitudes alimentaires des habitants de Kétou (XVI^e siècle- 2023)

Role of *Lafou* in the dietary habits of the inhabitants of Kétou (16th Century-2023)

Guera Yacoubou

Tacolodjou A. Moïse

Résumé

Le *Lafou* est un plat traditionnel à base de manioc qui occupe une place importante dans l'alimentation et la culture des habitants de Kétou. Cet article examine son origine, la manière dont il est produit et la façon dont il est consommé dans la vie quotidienne. Pour réaliser cette étude, nous avons combiné des recherches documentaires dans des bibliothèques et sur des plateformes scientifiques comme Hal Science, Persée, OpenEdition et CIRAD, avec des enquêtes de terrain auprès d'informateurs résidant à Calavi. Les résultats montrent que le *Lafou* est produit à partir de manioc fermenté, séché et pilé pour obtenir une farine, qui est ensuite transformée en pâte pour la consommation.

Mots-clés : *Lafou*, manioc, Kétou, alimentation, culture.

Abstract

Lafou is a traditional dish made from cassava that holds an important place in the diet and culture of the inhabitants of Kétou. This article examines its origin, how it is prepared, and the ways it is consumed in daily life. To carry out this study, we combined documentary research in libraries and on scientific platforms such as Hal Science, Persée, OpenEdition, and CIRAD, with field surveys involving informants residing in Calavi. The results show that *Lafou* is produced from fermented, dried, and pounded cassava to obtain flour, which is then transformed into a paste for consumption.

Keywords: *Lafou*, cassava, Kétou, diet, culture.

Introduction

Au Bénin, les pratiques culinaires reflètent la diversité culturelle et la richesse des traditions locales. Chaque région dispose de plats spécifiques qui témoignent des savoir-faire culinaires transmis de génération en génération. Parmi ces aliments, le manioc occupe une place centrale et sert de base à de nombreux plats traditionnels. C'est dans ce contexte que s'inscrit le *Lafou*, appelé « *Ôka lafu* » en Nago ou « *Amala* » en Yorouba, qui constitue un plat typique très apprécié dans la commune de Kétou. La commune de Kétou, située dans le département du Plateau, au sud-est du Bénin, couvre environ 2 183 km² et comprend six arrondissements : Adakplamè, Idigny, Kétou, Kpankou, Odomèta et Okpomèta, regroupant 79 villages. Elle est limitée au nord par Savè, au sud par Pobè, à l'ouest par Zangnanado et Ouinhi, et à l'est par la République du Nigéria. Kétou se situe à environ 138 km de Cotonou et à 65 km de Porto-Novo¹.

Carte: La commune de Kétou

Source : Cosme Z. Vodounon, *Monographie de Kétou*, p.2.

¹ <https://decentralisation.gouv.bj/commune/66/ketou/> ce 20/06/2025.

En partant de cette situation géographique, il apparaît pertinent d'expliquer les motivations qui sous-tendent le choix de ce sujet. D'une part, très peu de travaux scientifiques se sont intéressés à la place du *Lafou* dans les habitudes alimentaires des habitants de Kétou, ce qui constitue une raison objective forte pour mener cette étude. D'autre part, d'un point de vue subjectif, il faut noter notre intérêt pour la culture et les traditions culinaires locales. C'est dans cette perspective que s'inscrit le sujet : « Place du *Lafou* dans les habitudes alimentaires des habitants de Kétou (XVI^e siècle- 2023) ». Ainsi, la problématique qui se dégage de ce sujet est formulée comme suit : Comment le *Lafou* s'insère-t-il dans les habitudes alimentaires et la vie culturelle des habitants de Kétou, et quel rôle joue-t-il dans la préservation des traditions culinaires locales ? Afin de situer la période étudiée, les bornes chronologiques ont été définies. La première borne correspond à l'introduction du manioc, ingrédient principal du *lafou* en Afrique au XVI^e siècle par les Portugais via les îles de São Tomé et Príncipe, marquant ainsi le début de l'adoption de cet aliment dans les pratiques alimentaires africaines². La deuxième borne se rapporte à la tenue de la dernière Festivité Culturelle Annuelle de Kétou, communément appelée « *fête du Lafou* », le 25 août 2023³. Il est primordial de noter que nous ne sommes pas les premiers à faire une étude sur le manioc en général et *Lafou* en particulier. En explorant la documentation existante, il apparaît que peu de recherches se sont concentrées sur le *Lafou* à Kétou. Ainsi, Jan Vansina (1997), dans *Histoire du manioc en Afrique centrale avant 1850*, examine l'introduction et l'adoption du manioc en Afrique centrale⁴. Par ailleurs, l'article publié sur OpenEdition Journals (2023) analyse l'impact du manioc sur l'alimentation et la culture alimentaire en Afrique de l'Ouest⁵, tandis que CIRAD (2018) décrit les caractéristiques générales de la production de farine de manioc au Bénin⁶. Gbaguidi, Darboux et Kouazoundé⁷ (2021) de leur côté, détaillent la production du *Lafou* dans différentes régions béninoises. Des sources commerciales comme Bideliss⁸ (2023) et Tochemeton⁹ (2023) décrivent les procédés artisanaux de fabrication du *Lafou*. Dans leur mémoire d'ingénieur en agronomie intitulé « *Etude de la production de lafou au Bénin* »,

² Jan Vansina, 1997, *Histoire du manioc en Afrique centrale avant 1850*, Revue Paideuma, pp. 41-61.

³ Ogouchinan Jules: Entretien du 21/09/2025 à Calavi.

⁴ Jan Vansina, op. cit.

⁵ <https://journals.openedition.org/afriques/1669> ce 20/06/2025.

⁶ <https://agritrop.cirad.fr/484759/> ce 20/06/2025.

⁷ Gbaguidi, Darboux, Kouazoundé, *Caractéristiques de la production du Lafou au Bénin*, Semantic Scholar.

⁸ <https://bideliss.com/produit/lafou/> ce 26/06/2025.

⁹ <https://tochemeton.com/produit/farine-lafou-de-ketou-800g/> ce 26/06/2025.

Chabi China et Lionnel Arnaud¹⁰ étudient la production du Lafou au Bénin, surtout le rouissage, une méthode de fermentation du manioc mais aussi les techniques de production traditionnelle de la farine *Lafou*. Pour atteindre les objectifs de cette étude, nous avons combiné à la fois une démarche documentaire et des enquêtes de terrain. Les recherches documentaires ont été réalisées dans la bibliothèque central de l'UAC, le Fond documentaire du DHA/UAC, la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi, la Bibliothèque Nationale du Bénin et aux Archives Nationales du Bénin à Porto-Novo. En plus des informations collectées, nous avons joint des informations orales collectés auprès de nos informateurs. Dans le cadre de ce travail, certaines difficultés ont été rencontrées, notamment celles liées à l'accès à la zone d'étude. Ces difficultés n'ont pas empêché la réalisation de ce travail qui est structuré en trois grandes parties. La première partie aborde la transformation du *Lafou*. La deuxième présente le mode de préparation et l'usage de la pâte *Lafou*. La troisième et dernière met en exergue les dimensions culturelles et sociales du *Lafou* à Kétou.

1- Transformation du *Lafou* à Kétou

Avant de parler de comment le *Lafou* est transformé, il est important d'aborder les origines du manioc en Afrique. D'après Jean Vansina¹¹, « le manioc est un aliment originaire d'Amérique du Sud, introduit en Afrique au XVI^e siècle par les Portugais via les îles de São Tomé et Príncipe ». Claude Fauquet et Denis Fargette¹² soulignent aussi que « le manioc, originaire d'Amérique du Sud, s'est diffusé lentement à travers l'Afrique de l'Ouest et est devenu un aliment de base important dans certaines régions, comme les plaines côtières du Ghana au XIX^e siècle ». Dans le golfe de Guinée, le processus de diffusion et d'adoption du manioc est étudié par Dominique Juhé-Beaulaton¹³. Elle explique que dans le sud du Bénin, le manioc a progressivement remplacé l'igname dans les systèmes agricoles locaux entre le XVII^e et le XIX^e siècle. Cette substitution est liée à sa productivité, sa résistance aux aléas climatiques, ainsi qu'aux transformations sociales et économiques provoquées par la traite des esclaves et la croissance démographique. Ainsi, il s'est largement intégré dans les pratiques alimentaires africaines, notamment au Bénin, où il constitue la base de nombreux produits

¹⁰ Chabi China et Lionnel Arnaud, 2000, *Etude de la production du lafou au Bénin*, Mémoire d'ingénieur en agronomie, Université Nationale du Bénin, 95 p.

¹¹ Jean Vansina, 1997, *Histoire du manioc en Afrique centrale avant 1850*, Revue Paideuma, pp. 41-61.

¹² Fauquet Claude, et Denis Fargette, 1988, *La mosaïque africaine du manioc et son contrôle*, pp. 245-247.

¹³ Juhé-Beaulaton Dominique, 2014, *De l'igname au manioc dans le golfe de Guinée : traite des esclaves et alimentation au royaume du Danhomè (XVII^e-XIX^e siècle)*, p.2-26.

traditionnels. Parmi ceux-ci, le *Lafou* occupe une place particulière dans la commune de Kétou. Selon Joseph Gnanhoué¹⁴, il s'agit d'« un produit alimentaire traditionnel préparé à partir de cossettes de manioc fermentées et séchées, consommé principalement dans le sud du Bénin ». D'un point de vue personnel, le *Lafou* peut être défini comme une farine obtenue à partir de racines de manioc soigneusement fermentées, séchées et broyées, servant de base à une pâte dense, élastique et essentielle dans l'alimentation des habitants de Kétou. Parlant de la production de cette farine, nous notons six étapes. Aucune d'elles n'est négligeable. Les racines du manioc sont d'abord épluchées et coupées en petits morceaux. Ces morceaux sont ensuite immergés dans l'eau pendant trois à quatre jours pour subir une fermentation naturelle. Après cette étape, les morceaux sont retirés de l'eau et pressés à l'aide d'une ficelle ou d'un tissu pour éliminer l'excès de liquide. Ils sont ensuite pilés dans un mortier pour obtenir une pâte, puis séchés au soleil pendant une journée, selon l'intensité du soleil. Une fois secs, les morceaux peuvent être moulus au moulin pour produire la farine de *Lafou*¹⁵. Cette méthode, décrite par l'informateur Olive Bamicolé, reflète le savoir-faire ancestral transmis de génération en génération et garantit une farine de qualité. Les observations de Joseph Gnanhoué confirment l'importance du séchage sur dalle pour protéger la matière des impuretés, de la poussière et des animaux, ce qui contribue à la sécurité alimentaire. Selon cet informateur, il existe trois méthodes de séchage : à même le sol ou sur un sachet, sur la paille et sur la dalle à quelques mètres du sol. Donc celle sur la dalle est plus sécurisée. En dehors de la production artisanale, il existe une production industrielle du *Lafou*. Celle-ci repose sur des procédés mécanisés permettant de standardiser la fermentation, le séchage et le broyage des cossettes de manioc. L'objectif principal est d'assurer une production plus rapide et en plus grande quantité tout en maintenant les standards d'hygiène et de qualité. Une farine de *Lafou* de qualité se reconnaît par sa texture fine et homogène, sa couleur claire, son goût neutre et l'absence d'amertume. Ces caractéristiques garantissent une bonne pâte, élastique et agréable à consommer. Les images suivantes montrent les formes de séchage selon Joseph Gnanhoué.

¹⁴ Joseph Gnanhoué: Entretien du 02/06/2025.

¹⁵ Olive Bamicolé: Entretien du 02/06/2025.

Photo1: Séchage à même le sol ou sur un sachet

Photo crédit : Joseph Gnanhoué, 2021.

Photo 2 : Séchage sur la paille

Photo crédit : Joseph Gnanhoué, 2021.

Photo3: Séchage sur la dalle à quelques mètres du sol

Photo crédit : Joseph Gnanhoué, 2021.

2- Mode de préparation et usage de la pâte *Lafou*

Le *Lafou* occupe une place centrale dans l'alimentation des habitants de Kétou. Il est consommé lors des repas quotidiens et lors d'événements culturels, souvent accompagné de sauces comme la sauce goussi, les sauces aux légumes ou les sauces à base de viande de brousse ou de cabri. Pour préparer la pâte de *Lafou*, il faut deux farines : la farine de *Lafou*, obtenue à partir du manioc, et la farine de maïs. Tout d'abord, on met de l'eau dans une marmite en fonction du nombre de personnes. Par exemple, pour quatre personnes, environ un litre d'eau est suffisant, puis l'eau est portée à ébullition sur le feu. Ensuite, dans un bol, on mélange la farine de maïs avec un peu d'eau pour obtenir une bouillie lisse, qui est versée dans l'eau bouillante de la marmite. Parallèlement, on prépare un mélange de farine de *Lafou* et de farine de maïs dans un autre bol, en veillant à ce que la quantité de farine de *Lafou* soit plus importante que celle de la farine de maïs. Ensuite, on diminue un peu de la bouillie déjà bouillante. Le reste qui est sur la marmite au feu, on l'incorpore au mélange de farine pour faciliter l'adhérence et l'homogénéité. Puis, ce mélange est ajouté progressivement dans la marmite, en remuant constamment et énergiquement pour obtenir une pâte homogène, très élastique et sans grumeaux. La pâte ainsi obtenue ne doit être ni trop dure ni trop molle¹⁶. Pour faciliter le service, la cuillère utilisée pour partager la pâte peut être légèrement huilée avec de l'huile d'arachide, ce qui permet de prélever facilement la pâte. Cette méthode, observée et pratiquée par l'informateur Olive Bamicolé, illustre le soin apporté à la préparation de la pâte.

3- Dimensions culturelles et sociales du *Lafou* à Kétou

Le *Lafou* occupe une place centrale dans la culture culinaire et sociale de la commune de Kétou. Il ne s'agit pas seulement d'un aliment, mais d'un symbole de tradition et d'identité locale. Chaque étape de sa préparation, de la fermentation du manioc à l'obtention de la farine, est marquée par un savoir-faire transmis de génération en génération. Le *Lafou* est particulièrement valorisé lors de certaines festivités et événements culturels. Ces moments permettent aux habitants de Kétou de se réunir, de célébrer leur patrimoine culinaire et de transmettre les techniques et les valeurs liées à ce produit aux jeunes générations. La dernière Festivité Culturelle Annuelle de Kétou, communément appelée « *fête du Lafou* », a eu lieu le 25 août 2023, soulignant l'importance continue de cette tradition dans la vie locale. Il faut

¹⁶ Olive Bamicolé: Entretien du 02/06/2025.

aussi noter que la majorité des jeunes de Kétou, filles comme garçons savent préparer le Lafou, ce qui assure la continuité de cette tradition et la transmission du savoir-faire ancestral.

Conclusion

Le *Lafou* constitue un véritable patrimoine culinaire et culturel à Kétou. Sa production, de la fermentation du manioc jusqu'à la préparation de la pâte, reflète un savoir-faire ancestral qui a traversé les siècles. Outre son rôle culturel, le *Lafou* possède des qualités nutritionnelles indéniables. Il est riche en glucides complexes, fournissant une énergie durable, et en fibres alimentaires qui favorisent la digestion et la régulation du transit intestinal. De plus, la farine de *Lafou* contient des vitamines et des minéraux essentiels : la vitamine C, nécessaire au bon fonctionnement du système immunitaire et à la santé de la peau¹⁷, les vitamines du groupe B, telles que la thiamine, la riboflavine, la niacine, la vitamine B6 et l'acide folique, qui interviennent dans le métabolisme énergétique et le fonctionnement du système nerveux¹⁸, ainsi que des minéraux comme le potassium, le calcium, le magnésium et le fer, indispensables à la santé musculaire, osseuse et sanguine¹⁹. Ces qualités font du Lafou un aliment à la fois savoureux et bénéfique pour la santé.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à certains amis de Kétou, grâce à qui nous avons pu découvrir la pâte et la farine de *Lafou* et rédiger cet article. Bien que nous n'ayons pas pu effectuer le travail directement sur le terrain, ils ont été nos informateurs principaux et nous ont permis de collecter toutes les informations nécessaires. Il s'agit de Bamicolé Olawalé Olive, qui nous a présenté la farine de Lafou et nous a fourni de précieuses informations sur sa production et son usage. Nous adressons également nos remerciements à Ogouchinan Jules, à Fachola Jeannot, ainsi qu'à Joseph Gnanhoue, pour leur disponibilité et leur contribution à cette étude.

¹⁷ <https://petitecarrot.com/fr/food/farine-de-manioc?utm> ce 20/09/2025.

¹⁸ <https://petitecarrot.com/fr/food/farine-de-manioc?utm> ce 20/09/2025.

¹⁹ <https://petitecarrot.com/fr/food/farine-de-manioc?utm> ce 20/09/2025.

Bibliographie

- Chabi China et Lionnel Arnaud, 2000, *Etude de la production de lafou au Bénin*, Mémoire d'ingénieur en Agronomie, Université Nationale du Bénin, 95p.
- Dominique Juhé-Beaulaton, 2014, *De l'igname au manioc dans le golfe de Guinée : traite des esclaves et alimentaion au royaume du Danhomè (XVII^e- XIX^e siècle)* 27p.
- Fauquet Claude et Fargette Denis, 1988, *La Mosaïque africaine du manioc et son contrôle*, pp. 245-247.
- Gbaguidi-Darboux P., Kouazoundé G., Chabi China L.A., Aruna W. Mestres C, 2001, *Caractéristiques de la production du lafou au Bénin*. In : INRAB. *Atelier scientifique INRAB-Post récolte, Bohicon*, 12 p.
- Vansina Jean, 1997, *Histoire du manioc en Afrique centrale avant 1850*, Revue Paideuma, pp. 41-61.
- Zaboraowski S., 2018, *Origines des plantes cultivées et de la culture dans l'Afrique noire. Usages et peuples de l'Afrique occidentale : les Sabangas*. In : *Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris*, IV^o Série. Tome 4, 1893. p. 508-532.

Webographie

- <https://share.google/IGJqZEA9aISnTRc4w>
- <https://www.jstor.org/stable/pdf/40341739.pdf>
- <https://share.google/121vL8fxdpfSDBSP5>
- <https://journals.openedition.org/afriques/1669>
- <https://www.sidalc.net/search/Record/dig-cirad-fr-484759>
- <https://agritrop.cirad.fr/478035/>
- https://publications.cirad.fr/une_notice.php?dk=484759
- <https://www.semanticscholar.org/paper/Caract%C3%A9ristiques-de-la-production-du-lafou-au-B%C3%A9nin-Gbaguidi-Darboux->
- <https://biodeliss.com/produit/lafou/>
- <https://tochemeton.com/produit/farine-lafou-de-ketou-800g/>
- <https://petitecarrot.com/fr/food/farine-de-manioc?utm>

About the Author:

Guera Yacoubou est étudiant au Département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi. Titulaire d'une licence en Archéologie, il s'intéresse particulièrement aux recherches portant sur l'archéologie, la culture, l'alimentation, les biographies, la politique. **Adresse :** yacoubouguera35@gmail.com

Tacolodjou Abiodoun Moïse est également étudiant au Département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est diplômé d'une licence en Histoire générale et partage les mêmes centres d'intérêt que Yacoubou Guera.

Adresse : tacolodjouabiodounmoise@gmail.com